

FT1	FT2	FT3	FT4	FT5	FT6	FT7	ED1	ED2	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	5	4	4	4	4
4	4	4	4	4	3	4	3	4	4
4	4	5	4	4	4	4	4	5	4
4	4	5	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	5	5	5	4	4	5
5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	4	5	5	5	5	5	5
4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	4	5	5	5
5	5	4	4	4	4	4	4	5	4
4	4	4	4	4	4	5	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	5	5	4
4	4	4	4	4	5	4	4	5	4
4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	4	5	4	5	5
5	5	5	4	5	5	5	4	5	5
4	4	5	4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	5	4	4	5	4
5	5	5	5	5	5	4	4	5	5
4	4	4	3	4	4	4	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5	4	4	4
4	4	3	3	4	4	4	4	3	4
3	3	4	4	4	4	4	4	3	3
4	3	3	3	3	3	4	3	5	4
3	4	3	4	4	3	3	4	5	5
3	3	4	4	4	4	4	3	4	4
5	5	5	5	5	5	4	5	5	5
5	4	4	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
4	4	4	4	4	4	5	4	4	4
4	4	5	4	4	4	4	4	5	4
5	4	5	5	5	5	5	4	4	5
5	5	5	4	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	4	4	4
5	5	4	5	4	4	4	5	4	4
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	5	4	4	4	5	4	4
4	4	5	4	4	4	4	4	4	5
3	4	4	3	4	4	4	3	3	4
4	4	4	5	4	4	4	5	4	5
4	4	4	4	5	4	4	4	4	5
5	4	4	4	4	4	4	4	5	4
4	3	3	3	3	3	3	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	5	4	5	5	5	5	5	5

5	5	5	4	5	5	5	5	4
4	4	4	4	5	5	4	4	4
5	5	5	4	4	4	5	4	4
5	4	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	4	5	5	4
3	4	4	4	5	4	4	5	5
5	5	5	5	5	5	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	3
5	4	5	5	5	5	4	5	5
4	4	4	4	4	4	5	3	4
2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	5	5	4	4	4	5	5	5
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	4	3	3	4	4	4
4	3	3	4	3	3	4	4	4
4	4	5	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	4	4	5
5	5	5	5	4	5	5	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	5	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	4	3	3	3	4	3	4	4
3	3	3	4	3	3	3	3	3
4	4	4	5	4	5	4	5	5

ED3	ED4	ED5	ED6	ED7	PS1	PS2	PS3	PS4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	4	4	4	4	5	4	4	4
3	4	3	4	4	4	4	4	4	3
4	4	4	4	4	4	4	4	5	4
4	5	4	5	4	4	4	5	4	4
5	5	4	5	5	5	4	5	4	5
5	4	5	4	5	5	4	5	5	5
5	4	5	5	4	4	5	4	5	5
3	4	4	5	4	4	4	4	5	4
5	4	5	4	5	5	5	5	5	5
4	4	4	5	4	4	5	4	5	4
5	4	4	5	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	5	4	4	4	5
5	4	4	4	4	5	4	5	4	4
4	3	4	4	4	3	4	4	4	4
4	5	5	5	4	4	5	4	5	5
5	4	5	5	5	5	4	5	5	5
4	4	4	5	5	5	4	5	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	5	5	4	5	4	5
4	4	5	5	5	5	4	4	5	5
4	5	5	5	5	5	4	5	5	5
4	4	4	5	5	5	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	5	5	4	5	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	5	5	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	4	4	5	5
4	5	5	5	5	5	5	4	5	5
3	4	4	4	4	4	5	5	4	4
4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	4	4	5	4	5	4	5
4	3	4	4	4	3	4	4	4	4
4	4	4	4	4	5	4	4	4	4
4	4	4	4	4	5	5	4	4	4
3	3	4	4	4	4	5	4	3	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	5	4	5	4	5
4	4	4	4	4	4	4	5	4	5
4	4	4	4	4	3	4	4	4	3
4	4	4	4	4	4	5	4	5	5
5	5	4	5	5	5	4	5	4	5

4	5	5	4	5	5	5	4	5
4	4	4	4	4	4	4	3	4
3	4	4	5	5	3	3	4	4
4	4	5	4	4	4	5	5	5
3	3	3	4	4	4	3	5	5
4	4	4	4	4	5	4	4	3
4	4	4	4	5	5	5	4	4
3	4	4	3	3	3	3	4	3
4	3	4	3	4	3	4	3	3
5	5	5	5	5	5	4	5	5
2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	5	4	3	5	4	5	5	5
4	4	4	4	5	4	4	4	4
4	4	5	5	5	4	4	3	3
5	4	4	4	5	4	4	5	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	4	4
3	3	4	4	5	4	4	4	4
5	4	5	4	4	4	4	4	4
5	4	5	4	4	5	5	4	4
4	4	4	4	4	4	4	3	4
3	4	5	5	4	4	4	3	3
4	3	4	4	5	4	4	4	4
4	4	4	4	4	5	5	5	5
3	4	4	4	4	5	4	4	4
3	3	5	5	5	4	4	4	5
3	3	5	4	4	4	4	3	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	5	5	5	5	5	4	4
4	5	4	5	5	5	4	4	5
4	5	5	5	5	5	5	5	4
5	4	4	4	5	5	4	5	5
3	4	3	3	4	3	4	3	3
3	4	3	3	3	4	4	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	4
4	5	4	5	5	5	5	5	5
4	4	5	5	5	4	4	4	4
4	4	4	4	4	5	4	4	4
5	4	4	4	5	4	4	3	4
3	4	3	3	3	4	4	4	4
5	5	4	4	4	5	5	4	4
5	4	4	4	4	4	5	5	4
5	4	5	5	5	5	4	5	5
5	4	4	4	4	3	4	5	5
5	5	4	5	5	4	4	5	5
3	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	5	5	5	4	4	5	5
4	5	4	4	5	5	5	5	5

5	5	4	5	4	5	5	5	5
5	4	4	4	4	4	4	5	4
4	5	4	4	4	5	5	4	4
5	5	5	5	5	4	5	4	4
5	5	5	4	5	5	5	4	5
5	5	5	5	5	5	5	4	5
5	5	5	5	4	4	5	4	5
4	4	4	4	5	5	5	5	4
5	5	5	4	5	4	4	4	4
4	3	4	4	4	4	3	4	4
2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	4	5	5	5	5	5	5	5
2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	4	4	5	4	4
4	3	4	4	3	3	3	4	3
5	4	4	4	5	4	4	5	4
4	4	4	4	3	4	4	4	4
5	5	5	5	5	4	5	5	4
4	4	4	4	4	5	4	4	4
4	3	4	3	4	4	3	4	3
4	4	5	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	4	5	5	5	4	4	3	3
3	4	3	3	3	3	3	3	4
4	5	5	5	5	4	4	5	5

PS5

PS6

4	4
4	5
4	4
4	4
4	5
5	5
5	4
4	5
4	4
5	5
4	4
4	4
4	4
5	4
4	3
5	4
5	4
4	5
5	4
5	5
5	4
5	5
4	5
3	3
4	5
5	4
4	5
5	5
5	5
4	4
5	4
4	5
5	4
5	4
4	5
5	4
5	5
4	3
4	5
4	5
4	4
4	5
4	4
4	4
4	4
4	4
5	4
5	5

5	5
4	4
4	4
5	5
5	4
4	4
5	4
3	3
4	3
4	5
2	2
5	4
4	3
3	4
4	4
4	4
5	5
5	4
3	4
5	4
4	4
4	3
4	4
5	4
5	4
5	5
4	4
4	4
4	5
5	5
5	5
4	5
4	3
4	4
5	5
4	5
4	4
4	4
4	4
4	5
4	5
4	4
4	5
5	4
4	5
5	4
5	4

4	5
4	4
5	4
5	5
5	5
5	5
5	5
5	5
4	4
4	5
2	2
5	4
2	2
4	4
4	4
4	4
4	4
5	5
4	4
4	4
4	4
3	3
3	4
3	3
4	5